

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda differensial yondashuv

Sharipova (Usmonova) Sokina Jumaboy qizi

Kalit so'zlar. Nutq nuqsonlari, logoped, yosh davrlarida bolaning nutqi, homiladorlik davri, tashqi ta'sir.

Ключевые слова. Дефекты речи, логопед, речь ребенка раннего возраста, период беременности, внешнее воздействие.

Bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlari tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Homiladorlikning dastlabki uch oyligida onaning virusli kasalliklar bilan qattiq shamollashi, ularni davolamasdan oyoqda o'tkazishi, o'zboshimchalik bilan turli dori-darmonlarni qabul qilishi, ota yoki onaning giyohvand moddalar, alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishi, radiatsiya, tos suyagining torligi natijasida tug'uruqda bola miyasining lat yeyishi, kindigiga o'ralishi, bo'g'ilib qolishi, yo'ldosh ko'chib qolishi natijasida bolaga kislorod yetib bormaslik holatlari uchraganda bolada nutqiy nuqsonlar kelib chiqishi mumkin.

Shuningdek, bola tug'ilgandan to uch yoshga to'lgunga qadar og'ir infeksiyon kasalliklarga chalinishi, turli miya jarohatlarini olishi, bolaning ilk rivojlanish paytidan unga gapirmaslik, so'zlarni to'liq va o'z nomi bilan aytmalik, tilga kira boshlaganda savollariga javob bermaslik, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilmaslik ham nutqdagi kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ota-ona, bobo-buvilar farzandi yo nevarasining har bir harakatidan suyunib, unga "bola tilida" gapirishni xush ko'radi. Nonni "nana", mushukni "miyov", kuchukni "vov-vov" deb aytganda bola ularning nomini shu holda eslab qoladi. Natijada esa bolada nutqning kechikishi kuzatiladi.

Bulardan tashqari, ota-ona e'tibor berishi kerak bo'lgan jihatlardan yana biri —

bolaning ovqatlanish ratsioni. Tishlari chiqa boshlagandan keyin bo‘tqa va pyurelar, oson yutiladigan ovqatlar qatoriga chaynaladigan taomlar-u mevasabzavotlarni ham qo‘shish kerak. Ko‘p hollarda ota-onalar bolam qattiq narsani tishlab qiynalib qolmasin deb, mevalarni ham qirg‘ichdan o‘tkazib beradi.

Ammo doimiy ravishda bunday yo‘l tutish noto‘g‘ri. Bola chaynashni o‘rganolmaydi. Tishning vazifasi chaynash va chiqqandan keyin buni bajarishi kerak. Chaynash tishlar qatorining va jag‘larning to‘g‘ri rivojlanishiga, til harakatchanligi yaxshilanib, bola tovushlarni o‘zining yoshiga mos talaffuz qilishiga yordam beradi.

Nutq rivojlanishidagi me‘yor — ikki yoshda 80 ta, besh yoshdan keyin 3000 ga yaqin so‘z bo‘lishi kerak.

Eshitish va miya faoliyati me‘yorida bo‘lgan bolalar 1,5-2 oylikdan boshlab “agu-gugu” lashni boshlaydi. Yaqinlari u bilan gaplashganda, bola “agu-gugu” deb javob qaytaradi. 5-6 oylikdan to 8-11 oylikkacha talaffuzi oson bo‘lgan lab-lab tovushlari, lab-til tovushlarini talaffuz qiladi.

Sog‘lom bola bir yoshida o‘ntacha so‘zni osonlik bilan talaffuz qila olishi kerak. Umuman olganda, bir yosh ruhiy, nutqiy va jismoniy rivojlanishlar parallel holda boshlanadigan payt. Bola bilan ko‘p gaplashish shu davrdan kechikmasligi kerak.

Masalan, mashinada birga ketayotgan bo‘lsa, “bu mashina, u bizni manzilimizga olib boradi” deb mashina haqida kam bo‘lsa ham tasavvur berish kerak. Yoki bolaga olma kesib berayotganda uning shakli, rangi, ta‘mi, qayerdan olib kelingani va foydalari haqida aytib yedirish lozim. Bular bolaning xotirasida o‘rnashib, leksik lug‘at boyligini tobora oshiradi.

Bir yosh-u sakkiz oylik — ikki yoshda bola sodda gaplarni tuza oladi. Sababi bu davrda uning nutqida fe‘llar paydo bo‘la boshlaydi. Ikki yoshgacha bola ishlata oladigan so‘zlar miqdori 60-80 taga yetishi kerak. Ana shundan keyin u x, y tovushlarini ayta boshlaydi. Bu paytda u hali r, sh, j, l, ch kabi ayrim tovushlarni aytmasligi mumkin va bu me‘yor sanaladi.

Umuman olganda, ikki yoshligida bolaning nutqida tovush talaffuzidan ham oldin gapirish muhim o‘rinda turadi. Ya’ni tovushlar talaffuzida kamchiliklar bo‘lishi mumkin, ammo bo‘g‘inlar, so‘zlar, sodda gaplarni gapira olishi kerak. Ikki yoshga to‘lganda ham gapirmasligi tashvishlantiradigan holat. Bunga yuqorida sanab o‘tgan omillardan tashqari, nevrologik, eshitish organlaridagi kasalliklar ham sabab bo‘lishi mumkin. Shunda bolani logopedga olib borish zarur. U esa qayerida muammo borligini tekshirib, audiolog, nevroptolog, psixonevrolog, lor kabi mutaxassislariga yo‘naltiradi.

Bola uch yoshdan to‘rt yoshgacha — 1000 ta, to‘rt yoshdan besh yoshgacha — 2000 ta, besh yoshdan oshganda esa 3000 ga yaqin so‘zni bilsa va qo‘llay olsa, uning nutqiy rivojlanishi me’yor darajasida bo‘ladi. Besh yoshli bolada barcha tovushlar talaffuzi shakllangan bo‘lib, u rasm asosida biror hikoyani qayta gapirib bera oladi.

Nutqdagi kamchiliklarni bartaraf etish bolalik davrida nisbatan osonroq kechadi. Shuning uchun nutqida ma’lum nuqsoni bor bola bilan bog‘cha va maktablardagi logopedik shoxobchada mutaxassis tomonidan mashg‘ulotlar olib boriladi.

Logoped O‘zbekiston bo‘yicha hamma maktabda bor yoki yo‘qligini bilmayman, ammo Toshkent shahridagi deyarli barcha maktablarda bo‘lishi kerak.

Foydalanilga adabiyotlar

1. Edited by N.F. McGinn and E.H.Epstein Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization Frankfurt am Main; Berlin; Nev York; Lang, 1999
2. R.M.Qodirova. O‘zbekiston bolalar bogchalar va maktablarida bolalarga 5- 6 yoshdan boshlab rus tilida dialogik nutqni o‘rgatish. T., —O‘qituvchil1993.
3. F.R.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni ozbekcha sozlashishga orgatish. T., —Oqituvchil 1993
4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni

rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog‘och, 1998.

5. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o‘rgatish metodikasi. T., —Sano-standart, 2004.

6. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T., —Istiqlol, 2006.

7. Babayeva D.R. —Nutq ostirish metodikasi. T.: TDPU 2016-yil. O‘quv qo‘llanma